

**SONLARNING EKUBI VA EKUKIGA OID MURAKKAB MASALALAR.
YEVKLID ALGORITMI**RAHIMOV NASRIDDIN¹, SAMATOVA MANZURA²¹SamDUNing O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Aniq fanlar kafedrasini mudiri,²SamDUNing O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Aniq-tabiiy fanlar va jismoniy madaniyat fakulteti Matematika va informatika yo‘nalishi

1-kurs talabasi

*Telefon: +998 (94)6883800**Email: akobirboy2005@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sonlarning EKUBi va EKUKini qulay usulda topish, Yevklid algoritmi haqida tushuncha va ularga oid masalalar yechimlari bilan keltirib o‘tilgan. Maqoladan maktab va akademik litsey iqtidorli o‘quvchilari foydalanishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: Algoritm, to‘g‘ri to‘rtburchak, kvadrat, tub son, EKUB, EKUK, Yevklid algoritmi, ko‘phad, sonning bo‘luvchilari soni va yig‘indisi, daraja, masala, yechim.

Abstract: This article talks about finding the largest common divisor and the smallest common divisor of numbers in a convenient way, with the concept of the Euclid algorithm and solutions to related problems. The article can be used by talented students of schools and academic lyceums.

Keywords: algorithm, rectangle, square, prime number, largest common divisor and smallest common divisor, Euclid's algorithm, polynomial, number and sum of divisors of a number, degree, problem, solution.

Аннотация: В этой статье рассказывается о нахождении наибольшего общего делителя и наименьшего общего делителя чисел удобным способом, с понятием алгоритма Евклида и решениями связанных с ними задач. Статья может быть использована талантливыми учащимися школ и академических лицеев.

Ключевые слова: алгоритм, прямоугольник, квадрат, простое число, наибольший общий делитель и наименьший общий делитель, алгоритм Евклида, многочлен, число и сумма делителей числа, степень, задача, решение.

Ma'lumki, mamlakatimizni har tomonlama rivojlantirishda asosiy mexanizm bu iqtidorli, salohiyatli yoshlar hisoblanadi. Shunday ekan biz yoshlar doimo o‘z ustimizda tinmasdan ishlashimiz, puxta bilim egallamog‘imiz lozim. Bugungi kunda yoshlarimizga bilim olishlari uchun juda katta imkoniyatlar mavjud.

Biz ushbu maqolamizda sonlarning EKUBi va EKUKini topish hamda Yevklid algoritmi haqida batafsil to'xtalib o'tishga harakat qildik. Dastlab sonlarning EKUBini hisoblashning ba'zi usullarini keltirib o'tamiz:

- Tub ko'paytuvchilarga ajratish;
- "Qaychi" usulida hisoblash;
- Yevklid algoritmidagi hisoblash

Berilgan natural sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi (EKUB).

Umumiy bo'luvchi deganda berilgan sonlarning barchasini bo'ladigan son tushuniladi. Umumiy bo'luvchilar bir nechta bo'lishi mumkin.

Ta'rif. Berilgan sonlarning umumiy bo'luvchilari ichida eng kattasi ularning eng katta umumiy bo'luvchisi deyiladi va qisqacha EKUB deb belgilanadi. a va b natural sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi m ga teng bo'lsa, ularning qisqacha $EKUB(a;b)=m$ yoziladi. Masalan, 48 va 36 sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisi 12, ya'ni $EKUB(48;36)=12$. [1]

Eslatma: EKUB va EKUKni qavslar yordamida ham ifodalash qabul qilingan.

$$(x, y) = EKUB(x, y)$$

$$[x, y] = EKUK(x, y)$$

Umuman olganda, **berilgan sonlarning EKUBini topish uchun ularni tub ko'paytuvchilarga yoyilmasidagi umumiy tub sonlar eng past daraja bilan olinadi va olingan sonlar ko'paytiriladi.**

Masalan: Berilgan 396, 1122, 918 sonlarning eng katta umumiy bo'luvchilarini toping. Berilgan sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz.

$$396 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11$$

$$1122 = 2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 17$$

$$918 = 2 \cdot 3^3 \cdot 17$$

$$EKUB(396, 1122, 918) = 2 \cdot 3 = 6$$

Berilgan natural sonlarning eng kichik umumiy karralisi(EKUK).

Ta'rif. Berilgan a, b, c, \dots, f natural sonlarning har biriga bo'linadigan eng kichik natural son shu sonlarning eng kichik umumiy karralisi deyiladi va $EKUK(a, b, c, \dots, f)$ kabi belgilanadi. Agar a va b natural sonlar bo'lib, ularning eng kichik umumiy karralisi k soni bo'lsa, u holda $EKUK(a, b) = k$ ko'rinishida yoziladi.

Eslatma: Agar a, b va n natural sonlar berilgan bo'lib, $a > b$ va $a = n \cdot b$ bo'lsa, u holda $EKUB(a, b) = b$, $EKUK(a, b) = a$.

Teorema: Agar $d = EKUB(a, b)$, $d \neq 0$ bo'lsa, u holda $h = EKUK(a, b) = \frac{a \cdot b}{d}$ formula yordamida topiladi.

Isbot: x soni a va b sonlarining istalgan boshqa bir umumiy karralisi bo'lsa, u holda $x = au$, $x = bv$ ($u, v \in Z$) bo'ladi. Bundan $au = bv$ kelib chiqadi. Bu tenglikning har ikki tomonini d ga bo'lsak:

$$\frac{a}{d} \cdot u = \frac{b}{d} \cdot v$$

$\frac{a}{d}$ va $\frac{b}{d}$ sonlari o'zaro tub bo'lgani uchun u son $\frac{b}{d}$ ga bo'linadi.

Shuning uchun $u = \frac{b}{d} \cdot t$, $t \in Z$ bundan $x = au = a \cdot \frac{b}{d} \cdot t$. Bunga ko'ra x soni $\frac{a \cdot b}{d}$ ga bo'linadi.

Demak x soni h ga ham bo'linadi. [2]

Misol:
$$\begin{cases} xy = 20 \\ [x, y] = 10 \end{cases}$$
 tenglamalar sistemasini yeching.

Yechim: $[x, y] = \frac{xy}{(x, y)}$ formuladan foydalanib, $10 = \frac{20}{(x, y)}$ natijani olamiz. U holda,

$$\begin{cases} (x, y) = 2 \\ x \cdot y = 2^2 \cdot 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \cdot 5 \\ y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \cdot 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 10 \\ y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 10 \end{cases}$$

Ta'rif. 1 dan boshqa umumiy bo'luvchiga ega bo'lmagan sonlar o'zaro tub sonlar deyiladi. Agar a va b natural sonlarning 1 dan boshqa bo'luvchilari bo'lmasa, ular o'zaro tub sonlar bo'lib, quyidagicha yoziladi: $(a, b) = 1$

Masalan: $(3; 5) = 1$, $(11; 17) = 1$, $(43; 59) = 1$.

Murakkab sonning bo'luvchilari soni (NBS). Ma'lumki berilgan sonning bo'luvchilari sonini topish uchun dastlab uni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. So'ngra hosil bo'lgan yoyilmadagi tub sonlar darajalariga 1 qo'shamiz va hosil bo'lgan yig'indilarni ko'paytiramiz.

Umuman olganda, $n \in N$ son uchun $n = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot p_3^{n_3} \cdot \dots \cdot p_m^{n_m}$ bo'lsa, $NBS(n) = (n_1 + 1)(n_2 + 1) \dots (n_m + 1)$ formula o'rinli bo'ladi.

Murakkab sonning bo'luvchilari soni (NBY). Ma'lumki berilgan sonning bo'luvchilari sonini topish uchun dastlab uni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. So'ngra hosil bo'lgan yoyilmani quyidagi formula yordamida hisoblaymiz.

$$NBY(n) = \frac{p_1^{n_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{n_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdot \frac{p_3^{n_3+1} - 1}{p_3 - 1} \cdot \dots \cdot \frac{p_m^{n_m+1} - 1}{p_m - 1}$$

Misol: $500 = 2^2 \cdot 5^3$, $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$, bu sonlarning natural bo‘luvchilari sonini A bilan, natural bo‘luvchilari yig‘indisini S bilan belgilasak

$$A(500) = (2+1)(3+1) = 12,$$

$$A(600) = (3+1)(1+1)(2+1),$$

$$S(500) = \frac{2^3 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{5^4 - 1}{5 - 1} = 7 \cdot 156 = 1092,$$

$$S(600) = \frac{2^4 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{3^2 - 1}{3 - 1} \cdot \frac{5^3 - 1}{5 - 1} = 15 \cdot 124 = 1860$$

“n” natural sonini tub yoki murakkab son ekanligini aniqlash uchun, bu n –natural sonini $\sqrt{n} \geq p$ (p soni \sqrt{n} ga yaqin bo‘lgan tub son) tub songacha bo‘lib ko‘rib xulosa qilinadi.

Masalan: $n=1601$, $\sqrt{1601} = 40 > 37$ ekanidan 1601 sonining tub yoki tub emasligini bilish uchun 2, 3, 5, 7, ..., 37 sonlariga bo‘lish kifoya.

Misol: Berilgan ikkita ketma-ket keluvchi juft sonlarning EKUBi 2 ga, ikkita ketma-ket keluvchi toq sonlarning EKUBi esa 1 ga tengligini isbotlang.

Yechim: Yevklid algoritmiga ko‘ra ushbu ketma – ketlikni hosil qilamiz

$$(2n, 2n+2) = 2(n, n+1)$$

$$2n+3 = (2n+1) \cdot 1 + 2$$

$$2n+1 = 2n+1$$

$$2 = 1 \cdot 2$$

Demak, $(2n, 2n+2) = 2$ va $(2n+1, 2n+3) = 1$ bo‘ladi. [1]

EKUB va EKUKni “qaychi” usulida qo‘llash

EKUB va EKUKni qaychi usulida hisoblash quyidagicha amalga oshiriladi.

Agar $a, b \in N$ bo‘lib, a va b sonlarining eng kichik bo‘luvchilarini ustuncha shaklida topib olamiz ya‘ni $a \quad b \mid d$ bu holda $(a, b) = d$ o‘rinli, shu ketma-ketlikni davom ettirgan holda “qaychi” usulini amalga oshiramiz

$$\begin{array}{r|l} a & b \mid d \\ m & n \mid 0 \end{array}$$

$(a, b) = d$, $[a, b] = a \cdot n$ ifodalar o‘rinli bo‘ladi.

Misol: 60 va 50 sonlari uchun qo‘llyaylik

$$\begin{array}{r|l} 60 & 50 & 2 \\ 30 & 25 & 5 \\ 6 & 5 & 0 \end{array}$$

$$(60;50) = 2 \cdot 5 = 10$$

$$[60;50] = 300$$

Yevklid algoritmi

Yevklid algoritmi – ikkita musbat butun sonlarning eng katta umumiy bo‘luvchisini aniqlash, shuningdek ikki o‘lchovdosh kesmaning umumiy o‘lchovini topish usuli. Ikkita musbat butun sonning eng katta umumiy bo‘luvchisini topish uchun avvalo katta sonni kichik songa bo‘lib, so‘ngra kichik sonni katta sonning qoldig‘iga, keyin esa birinchi qoldiqni ikkinchi qoldiqqa bo‘lish lozim. Va hakoza bu jarayon qoldiq 0 bo‘lguncha davom etadi. Bu jarayondagi noldan farqli oxirgi qoldiq berilgan sonlarning eng katta umumiy bo‘luvchisi bo‘ladi.

Misol: 38 va 16 sonlari uchun Yevklid ketma – ketligini tuzing.

Yechim:

$$38 = 16 \cdot 2 + 6$$

$$16 = 6 \cdot 2 + 4$$

$$6 = 4 \cdot 1 + 2$$

$$4 = 2 \cdot 2 + 0$$

ushbu ketma - ketlikni hosil qilib oldik, bundan ko‘rinib turibdiki $(38;16) = 2$.

Teorema: a va b ($a \neq 0$, $b \neq 0$) sonlari uchun tuzilgan Yevklid ketma – ketligi $C_1; C_2; C_3; \dots; C_{n-1}; C_n$ ($C_1; C_2; C_3; \dots; C_{n-1}; C_n$ - ifoda a va b sonlaridan tuzilgan ketma – ketlik qoldiqlarini ifodalaydi) ning oxirgi xadi a va b sonlarining eng katta umumiy bo‘luvchisi bo‘ladi: $EKUB(a,b) = C_n$

Masala: Agar $a > b$ bo‘lib, $a = bq + r$ ($0 \leq r < b$) bo‘lsa, u holda $(a,b) = (b,r)$ bo‘ladi.

Yechim: $EKUB(a,b) = D(a,b)$ orqali a va b sonlarning umumiy bo‘luvchilari to‘plamini belgilaymiz. $a = bq + r$ ($0 \leq r < b$) va $S \in D(a,b)$ bo‘lsin. Demak, $r = a - bq$ soni S soniga bo‘linadi, ya’ni $S \in D(a,r)$. Aksincha, $S \in D(a,r)$ bo‘lsa, u holda $a = bq + r$ soni S ga bo‘linadi, ya’ni $S \in D(a,b)$.

Agar b soni a sonidan katta bo‘lmasdan, $a = bq + r$ ($0 \leq r < b$) bo‘lsa, u holda $D(a;b)$, $D(a;r)$ to‘plamlar ustma-ust tushadi. Bundan ularning eng katta elementlari o‘zaro teng bo‘lishi kelib chiqadi, ya’ni

$$(a, b) = (a, r)$$

Izoh. Barcha a va b nol'mas sonlar uchun a, b ($a > b > 0$).

Sonlar uchun qoldiqli bo'lish haqida teorema ko'ra: $a = bq_1 + r_1$

Agar $r_1 = 0$ bo'lsa, u holda $(a, b) = b$

Agar $r_1 \neq 0$ bo'lsa, u holda $a = r_1q_2 + r_2$

Agar $r_2 = 0$ bo'lsa, u holda jarayonni to'xtatamiz, aks holda (ya'ni $r_2 \neq 0$)

Shu kabi davom etsak: $r_1 = r_2q_3 + r_3$

Tengsizlikdan jarayon qoldiq nolga aylanganda kelib chiqadi.

Demak quyidagi tengsizliklarga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1 \\ b &= r_1q_2 + r_2 \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3 \\ &\dots\dots\dots \\ r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + r_n \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} \end{aligned}$$

Bunda $(a; b) = (b; r_1) = (r_1; r_2) = \dots = (r_{n-1}; r_n) = r_n$.

Shunday qilib, $(a; b)$ ni topish uchun qoldiqli bo'lish jarayoni qoldiq 0 bo'lguncha davom ettiriladi, 0(nol)dan farqli eng kichik qoldiq a, b sonlarining eng katta bo'luvchisi bilan ustma-ust tushadi. Mazkur jarayon, **Yevklid algoritmi** deyiladi. [2]

Izoh. Agar a soni b sonidan kichik bo'lmasa, u holda $(a, b) = (b, a - b)$ bo'ladi.

[1]

Yevklid algoritmining ba'zi tatbiqlari

Yevklid – qadimgi Yunon matematigi: matematika, optika, mexanika, musiqaga oid asarlar muallifi. Yevklid aslida Tirlik (Tir-Livan shahri bo'lib, miloddan avvalgi III ming yillikda Finikiyaliklar tomonidan asos solingan) bo'lib, Iskandariyada yashab ijod etgan va u yerda o'z ilmiy maktabini tashkil etgan. Asosiy matematik asari – “Negizlar”(ayrim manbalarda “Asoslar” yoki “Boshlang'ichlar” deb ham yuritiladi) hisoblanadi.

Biz quyida Yevklid algoritmini geometrik talqinda ko'rib o'tamiz.

Misol: 38 va 16 sonlarining EKUBini Yevklid algoritmi yordamida toping.

Yechim: Tomonlari 38 va 16 bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz.

$$38 = 16 \cdot 2 + 6$$

$$16 = 6 \cdot 2 + 4$$

$$6 = 4 \cdot 1 + 2$$

$$4 = 2 \cdot 2$$

Yevklid algoritmi yordamida tuzilgan ketma–ketlik asosida kvadratlar yasab oldik. Hosil bo‘lgan kvadratlarning yuzasi eng kichigining tomoni, berilgan sonlarning EKUBini ifodalaydi, ya’ni $(38; 16)=2$. [3]

Yevklid algoritmini ko‘phadlar ko‘rinishida talqini

Misol: Ushbu $x^5 + x^4 - x^3 - 2x - 1$ va $3x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x - 2$

ko‘phadlarning eng katta umumiy bo‘luvchisini toping.

Yechim: Koeffitsientlari butun sonlardan iborat bo‘lgan ko‘phadlarga Yevklid algoritmini qo‘llashda quyidagi usuldan foydalanamiz: kasr koeffitsientlar bilan ish ko‘rmaslik uchun bo‘linuvchini noldan farqli ixtiyoriy songa ko‘paytirish va bo‘linuvchini esa noldan farqli ixtiyoriy songa bo‘lish mumkin ekanligidan foydalanamiz. Bu ishni ketma – ket bo‘lishning biror paytidagina emas balki har bir bo‘lish paytida qo‘llash mumkin. Lekin bu bo‘linmaga ta’sir etsada bizni qiziqtiradigan qoldiqlar esa faqat nolinch darajali biror ko‘paytuvchigagina farq qiladi. Bunday o‘zgarishlar eng katta umumiy bo‘luvchini topishda katta ta’sir etmaydi. Birinchi ko‘phadni uchga ko‘paytirib hosil bo‘lgan ko‘phadni ikkinchisiga bo‘lamiz:

$$\begin{array}{r} 3x^5 + 3x^4 - 3x^3 - 6x - 3 \quad | \quad 3x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x - 2 \\ - \underline{3x^5 + 2x^4 + x^3 + 2x^2 - 2x} \quad | \quad x + 1 \\ \hline x^4 - 4x^3 - 2x^2 - 4x - 3 \end{array}$$

(3 ga ko‘paytiramiz)

$$\begin{array}{r} 3x^4 - 12x^3 - 6x^2 - 12x - 9 \\ - \underline{3x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x - 2} \\ \hline -14x^3 - 7x^2 - 14x - 7 \end{array}$$

Ushbu qoldiqni -7 ga qisqartirgandan so‘ng birinchi qoldiq $r_1(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 1$ bo‘ladi. Ikkinchi qoldiqni 2 ga ko‘paytirib so‘ngra $r_1(x)$ ga bo‘lamiz:

$$\begin{array}{r} 6x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 4x - 4 \quad | 2x^3 + x^2 + 2x + 1 \\ -6x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 3x \quad | 3x + 1 \\ \hline x^3 - 4x^2 - x - 4 \end{array}$$

(2 ga ko'paytiramiz)

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 8x^2 - 2x - 8 \\ -2x^3 + x^2 + 2x + 1 \\ \hline -9x^2 - 9 \end{array}$$

Ushbu qoldiqni -9 ga bo'lgandan so'ng ikkinchi qoldiq $r_2(x) = x^2 + 1$ bo'ladi. Endi $r_1(x)$ qoldiqni ikkinchi $r_2(x)$ qoldiqqa bo'lamiz:

$$\begin{array}{r} 2x^3 + x^2 + 2x + 1 \quad | x^2 + 1 \\ -2x^3 + 2x \quad | 2x + 1 \\ \hline x^2 + 1 \\ -x^2 + 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

Demak, izlanayotgan eng katta umumiy bo'luvchi (ya'ni oxirgi qoldiq)

$x^2 + 1$ ko'phaddir ya'ni

$$(x^5 + x^4 - x^3 - 2x - 1 , 3x^4 + 2x^3 + x^2 + 2x - 2) = x^2 + 1 \quad [2]$$

Mustahkamlash uchun mashqlar

Yevklid algoritmi yordamida sonlarning EKUBi va EKUKini toping:

1) 546 va 231 sonlarining EKUBi va EKUKini toping:

Yechim:

$$546 = 231 \cdot 2 + 84$$

$$231 = 84 \cdot 2 + 63$$

$$84 = 63 \cdot 1 + 21$$

$$63 = 21 \cdot 3 + 0$$

$$\text{Javob: } EKUB(546; 231) = 21$$

$$[a, b] = \frac{ab}{(a, b)} \quad \text{formuladan} \quad EKUK[546; 231] = \frac{546 \cdot 231}{21} = 6006$$

2) 529, 1541, 1817 sonlarining EKUBi va EKUKini toping:

Yechim:

$$1817 = 1541 \cdot 1 + 276$$

$$529 = 276 \cdot 1 + 253$$

$$276 = 253 \cdot 1 + 23$$

$$253 = 23 \cdot 11 + 0$$

$[a, b, c] = \frac{abc(a, b, c)}{(a, b)(b, c)(a, c)}$ formulaga asosan $[529, 1541, 1817]$ oson topiladi.

$$(529, 1541) = 23$$

$$(1541, 1817) = 23$$

$$(529, 1817) = 23$$

$$[529, 1541, 1817] = \frac{529 \cdot 1541 \cdot 1817 \cdot (529, 1541, 1817)}{(529, 1541)(1541, 1817)(529, 1817)} = \frac{529 \cdot 1541 \cdot 1817 \cdot 23}{23^3} = 2799997$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.X.Narzullayev, A.S.Soieev SONLAR NAZARIYASI ASOSLARIDAN MASALA VA MASHQLAR. O'quv qo'llanma., Samarqand-2019
2. Sh.N. Ismailov. SONLAR NAZARIYASI. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2008y.
3. @algorithmUz_Telegram kanali